

SCHOOL-FAMILY-COMMUNITY INTEGRATION FROM THE PEDAGOGICAL AND ANGRAGOGICAL INTERVENTIONS OF THE TEACHER.

INTEGRACIÓN ESCUELA-FAMILIA-COMUNIDAD DESDE LAS INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS Y ANGRAGÓGICAS DEL DOCENTE.

Piñero, Lorena

Perozo, Lorheny

Mármol, María

Acurero, Maigre

RESUMEN

El objetivo fue comprender la complejidad de la integración escuela-familia-comunidad desde las intervenciones pedagógicas y andragógicas del docente en las Instituciones Educativas Bolivarianas de la parroquia Altigracia del municipio Miranda, estado Zulia. Se implementó el enfoque fenomenológico interpretativo con la aplicación del método inductivo. La información se obtuvo a partir de la revisión sistemática de 17 archivos PDF/publicados. Los resultados indican que los docentes tienen la intencionalidad de resolver las complejidades que limitan la integración escuela-familia-comunidad; concluyendo que es pertinente seleccionar las técnicas idóneas para establecer una estrategia basada en el conocimiento, participación, interacción, experiencia, compromiso y responsabilidad.

Palabras clave: escuela, familia, comunidad, intervenciones pedagógicas, intervenciones andragógicas.

ABSTRACT

The objective was to understand the complexity of the school-family-community integration from the pedagogical and andragogic interventions of the teacher in the Bolivarian Educational Institutions of the Altigracia parish of the Miranda municipality, State of Zulia. The interpretative phenomenological approach was implemented with the application of the inductive method. The information was obtained from the systematic review of 17 PDF/published files. The results indicate that teachers have the intentionality to solve the complexities that limit school-family-community integration; concluding that it is pertinent to select the appropriate techniques to establish a strategy based on knowledge, participation, interaction, experience, commitment and responsibility.

Key words: school, family, community, pedagogical interventions, andragogical interventions.

Fecha de recepción: 01-10-23

Fecha de aprobación: 13-11-23

Fecha de publicación online: 13-11-23

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10650952>

¹ Doctora en Ciencias de la Educación URBE. Docente jubilada de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Venezuela. <https://orcid.org/0000-0003-3198-6186> Correo: lorenadelrosariop@gmail.com

² Doctora en Ciencias de la Educación URBE. Docente ordinario de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Venezuela. <https://orcid.org/0000-0003-0989-7670> Correo: perozolorheny@gmail.com

³ Lcda. en Educación. Mención Informática. Universidad del Zulia. Mg en Educación. mención Planificación Educativa. Universidad Bicentenario de Aragua. Diseñadora Curricular de Postgrado e Investigación Universidad del Zulia Núcleo Costa Oriental del Lago Venezuela. E-mail: Mcmol1311@gmail.com ID ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7056-4464>

⁴ Licenciada en Educación, mención Integral. Magister en Ciencias de la Educación mención Gerencia Educativa. Doctora en Ciencias de la Educación. Docente de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt. Docente de la Universidad de Pamplona, Colombia. Correo: maigre.acurero@unipamplona.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6088-3032>

INTRODUCCIÓN

La visión del docente para desarrollar conocimientos y experiencias orientadas a ofrecer atención adecuada al distanciamiento entre la escuela, la familia y comunidad desde una educación que plantee la posibilidad de trabajar de acuerdo a las realidades personales, el desarrollo humano ante las circunstancias de la vida diaria, escasamente tiene puesta la mirada en el desarrollo de las interacciones cooperativas y la comunicación dialógica. Por ello, los docentes necesitan comprender sus experiencias andragógicas y ponerlas al servicio de las intervenciones pedagógicas, tomando como pretexto a los adultos mayores, para propiciar escenarios de interacción basados en la influencia amistosa, la colaboración, participación e integración (Medina, Hurtado y Guio, 2022).

Esta forma de integración socio-educativa, está claramente respaldada en el Modelo Andragógico Holístico (MAH), el cual hace énfasis en que existe interrelación entre el individuo, la institución y sociedad a la que pertenece: por consiguiente, todos los logros que una persona consigue en su desarrollo beneficiará recíprocamente a la institución y a la sociedad (Medina et al, 2022). La andragogía de la participación, aprovecha el conocimiento y las experiencias vividas, de modo que, en el proceso de la educación integral, la familia tiene un impacto sobre la comunidad, por lo que, la sociedad debe reflexionar sobre esa trascendencia para llevar una planificación colectiva con responsabilidades compartidas y relaciones de cooperación mutua entre los integrantes (Ydrogo, 2020).

Siendo la participación un derecho fundamental para establecer relaciones dialógicas y duraderas en todas las actividades escolares, se considera que los docentes están dejando a un lado la oportunidad de conseguir aliados auténticos entre madres, padres, amigos, vecinos, líderes de la comunidad y de desarrollar la virtud que poseen estos adultos de recrear sus saberes y experiencias, porque no buscan acercamientos para integrar a las familias en el proceso de acompañamiento en las diversas actividades que tienen lugar en la escuela, especialmente, en aquellas que requieren la solución de los conflictos causados por relaciones asimétricas, haciendo intervenciones pedagógicas y sociales basadas en la trilogía escuela-familia-comunidad (Touriñan, 2010).

Los docentes se encuentran en el desafío de asumir los conocimientos propios de las familias, de manera que se acorte el distanciamiento epistémico entre estas instituciones; dado que las tensiones epistemológicas que se suscitan para establecer relaciones de colaboración entre familia y escuela, pudieran ser debido

a los conocimientos y marcos explicativos distintos que tienen los agentes educativos y agentes sociales que son parte de la escuela (Zapata, 2022).

Inclusive, la andragogía como ciencia auxiliar de la educación, contribuye con la autorrealización del ser humano, genera crecimiento personal, profesional y social, ayudando a los adultos con responsabilidades en el proceso educativo a desenvolverse en una comunidad de la manera más adecuadamente posible (Guerrero, 2020).

Una situación distinta a la arriba descrita, ocurre en las Instituciones Educativas Bolivarianas de la parroquia Altagracia del municipio Miranda, estado Zulia, donde se pudiera estar ignorando la sabiduría de los adultos que trabajan en la comunidad y cooperan en la planeación de proyectos educativos que respondan a un concepto general de ciudadanía y sociedad con determinados valores de desarrollo social, porque en estas instituciones se carece de metodologías andragógicas para integrar a la población adulta en la búsqueda del compromiso institucional; por lo cual los docentes asumen una posición vertical, menospreciando la experiencia de los sujetos involucrados (Azofeifa, 2017), y los modelos de intervención que advierten la necesidad de acciones para la solución de un problema de desintegración social (Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, 2021).

En otras palabras, falta responsabilidad, lo que implica existencia de valores y modos de vida diversos; asimismo, se requiere un ejercicio de voluntades o compromiso moral; ya que, la falta de integración, familia, escuela y comunidad, es un problema de responsabilidad compartida, derivada de la carencia de educación en valores, lo que exige cualificar y especificar la convivencia. Por tanto, existe el desafío para que los docentes realicen intervenciones pedagógicas, mediante acciones intencionales con motivación al logro de diversos objetivos.

Esta percepción de las investigadoras, está relacionada de fondo con expresiones por parte de la escuela sobre que las familias no saben y/no pueden participar (Cárcamo y Garreta, 2020). Urge buscar alternativas que tributen una mejor participación y comunicación, fundamentalmente entre docentes y familias (Pire, 2020). Es a través de la educación, que las personas mayores desarrollan un sentido de utilidad y pertinencia familiar y social (Guerrero, 2020).

Por lo indicado se formula la siguiente interrogante: ¿Cómo es la integración escuela-familia-comunidad desde las intervenciones pedagógicas y andragógicas del docente en las Instituciones Educativas Bolivarianas de la parroquia Altagracia del municipio Miranda, estado Zulia? El propósito del estudio consistió en comprender la complejidad de la integración escuela-familia-comunidad desde las

intervenciones pedagógicas y andragógicas del docente en las Instituciones Educativas Bolivarianas de la parroquia Altagracia del municipio Miranda, estado Zulia.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

MODELOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL: IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS y ANDRAGÓGICAS

Los modelos de intervención social, son sistemas teóricos y metodológicos, a través de los cuales se consigue la representación teórica objetiva de una realidad concreta, determinada por un conjunto de elementos entre los que existe un espacio expreso, tiempo y personas que participan con sus conocimientos y experiencias para incidir en la solución de un problema social, cuya versión educativa implica una tarea de compromiso, responsabilidades y entendimiento entre los intervinientes en el complicado don de la convivencia (UNEMI, 2021). En el cuadro 1 se presentan los modelos de intervención social: implicaciones pedagógicas y andragógicas

Cuadro 1. Modelos de intervención social: implicaciones pedagógicas y andragógicas

MODELOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL	IMPLICACIONES
Pedagógico con aporte educativo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Define sus aspectos sustantivos. ➤ Actúa como instrumento de planeación. ➤ Actúa como recurso de articulación del proyecto educativo. ➤ Concede racionalidad convergente a las decisiones que afectan los diversos sectores de la institución en relación con todo el sistema educativo. ➤ Obliga a asumir una actitud específica hacia la función y la práctica de la educación.
Familiar integrador	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Admite la construcción de elementos de la realidad que permiten la representación de los procesos donde se define el sentido común, ético y social de las personas en el proyecto social educativo.
De comunidad	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Permite indagar y actuar sobre los problemas sociales de la comunidad. ➤ Se conforma de grupos de personas de distintas edades con metas en común que asumen la socialización del conocimiento representando beneficios para el conjunto. ➤ Requiere presencia social, cognitiva y docente. ➤ Implica un discurso fundado en la experiencia educativa.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Universidad Estatal de Milagro UNEMI (2021), Tipos y características de los modelos de intervención social.

El cuadro 1, describe en el plano de la intervención pedagógica y andragógica del docente, que la participación y los procedimientos de las personas adultas, se traducen en acciones mediante las cuales se modifica o transforma algún aspecto de la sociedad, mediante la integración escuela-familia-comunidad, donde la intervención del docente se enfoca a través de un proceso de ayuda planificado y conscientemente direccionado que modifica o soluciona la desintegración social; además, la necesidad de funcionamiento social de los adultos en el ámbito educativo, es decir, en el ámbito del aprendizaje.

INTEGRACIÓN ESCUELA-FAMILIA-COMUNIDAD DESDE LAS INTERVENCIONES PEDAGÓGICAS Y ANDRAGÓGICAS DEL DOCENTE

En el contexto de las intervenciones pedagógicas y andragógicas el docente puede o no convertirse en el principal integrador, experto, participante y promotor de las interacciones dialógicas entre adultos y jóvenes en un espacio de convivencia para intercambiar saberes, facilitar condiciones para la reflexión crítica en el escenario intercultural, la formación proactiva, el encuentro en igualdad de oportunidades, participación y corresponsabilidades con sentido transformador y pertinente (Guerrero, 2020).

La integración escuela-familia-comunidad, es una categoría de referentes humanísticos y sociales, por el carácter pedagógico que caracteriza esta triple interacción social, necesita superar la indagación de significados y motivos de las acciones educativas, por las causas que la motivan en la dinámica creadora del quehacer educativo en la escuela, otorgando validez a la experiencia y la manera en que el conocimiento afecta la vida de las personas que se integran (Pilar Illicachi y Ponce, 2017).

Cuando se está ante procesos de integración familia-escuela, la interacción de los padres es clave en el proceso educativo de los hijos, en este proceso los adultos se perciben con un perfil de participación alto, aceptan responsabilizarse por el desempeño educativo de los hijos (Mendoza y Cárdenas, 2022). La integración escuela-familia-comunidad, es el entramado de conceptos de vinculación, colaboración e interacción que encierran una intencionalidad que responde a un determinado cuerpo teórico (Rodríguez y Concepción, 2020), que tendrá incidencia en el aprendizaje de los estudiantes (Mejía y Arroyo, 2022).

Para una integración escuela-familia-comunidad, el docente hará intervenciones pedagógicas y andragógicas articulando el conocimiento eminentemente teórico con la práctica desde una postura crítica, reflexiva e intercultural, para dar lugar a

interpretaciones basadas en las cualidades que denotan potencialidades de los adultos y jóvenes como seres sociales en permanente desarrollo y convivencia, de modo que se superen limitaciones, promoviendo la participación, comprensión y la transformación social, educativa y comunitaria (Castro y García, 2016). En el cuadro 2 se describen las implicaciones de la integración escuela-familia-comunidad

Cuadro 2. Sub categorías de la integración escuela-familia-comunidad

Sub categorías	IMPLICACIONES
<p>Acciones intencionales con implicaciones para transformar el espacio educativo en escenario intercultural</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sugieren una práctica colectiva y un proyecto social de interacciones donde se implique la sociedad en general (padres, madres, familias, líderes y representantes de la comunidad), para dar lugar a la deconstrucción de ideas preconcebidas sobre áreas de conocimiento específico con sentido crítico (Valarezo, 2019) ➤ Transcenden a lograr que diferentes grupos jóvenes y adultos se relacionen y participen juntos en la vida nacional, desde una plataforma de acción basada en el conocimiento de las bases culturales, códigos y los valores (Valarezo, 2019). ➤ Procuran el desarrollo, creación de comprensiones y condiciones para articular y hacer dialogar a los participantes culturales en un marco de legitimidad, igualdad y respeto (Valarezo, 2019). ➤ Fomentan la dualidad entre los saberes interculturales y las formas tradicionales en que se genera el proceso de aprendizaje (Valarezo, 2019). ➤ Requieren interacciones docentes para preparar jóvenes y adultos con habilidades para el análisis crítico de la realidad, el trabajo en colectivo, los términos y dimensiones de su territorio (Maldonado, 2019). ➤ Demandan el reconocimiento, respeto e interacción y coexistencia entre jóvenes y adultos en un mismo espacio de aprendizaje, un momento para aprender que aporte al desarrollo de virtudes propias de la democracia plena vinculadas a las relaciones humanas de cooperación y solidaridad (Guzmán y Muñoz, 2017).
<p>Acciones intencionales con implicaciones para aprovechar la participación de personas adultas como sujetos de transformación social</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aportan a la valoración de los procesos y resultados de las transformaciones obtenidas para reflexionar y revisar las causas de los problemas sociales y sus impactos, tomar conciencia y aportar posibles soluciones a determinados hechos o situaciones vividas (Pilar et al, 2017).

Fuente: Elaboración propia a partir de (Valarezo, 2019; Maldonado, 2019; Guzmán y Muñoz, 2017 y Pilar et al, 2017)

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de este estudio, se procedió bajo el enfoque epistémico fenomenológico interpretativo con la aplicación del método inductivo, partiendo de una posición particular que derivó en una proposición general; es decir, de lo particular a lo general, de los hechos a una teoría (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018), en función de interpretar la perspectiva teórica de los autores en las publicaciones referenciadas y la forma cómo perciben subjetivamente la realidad en particular (Arias, 2019), e inferir en resaltar los aspectos teóricos de las intervenciones pedagógicas y andragógicas de los docentes que pueden estar generando complejidad para la integración de la escuela-familia-comunidad en las Instituciones Educativas Bolivarianas de la parroquia Altagracia, municipio Miranda, estado Zulia.

La información meta recogida ocurrió a partir de la revisión exhaustiva y sistemática de archivos PDF/publicados, para ello, se registraron, organizaron y clasificaron en el programa Microsoft Excel 2013, en relación con la categoría central del estudio: integración, escuela – familia – comunidad desde las intervenciones pedagógicas y andragógicas del docente en las Instituciones Educativas Bolivarianas de la parroquia Altagracia del municipio Miranda, estado Zulia y las subcategorías emergentes: *Acciones intencionales con implicaciones para transformar el espacio educativo en escenario intercultural*, *Acciones intencionales con implicaciones para usar el tiempo como fase para la convivencia* y *Acciones intencionales con implicaciones para aprovechar la participación de personas adultas como sujetos de transformación social*. Este estudio utilizó una muestra teórica cuya pretensión consistió en maximizar las oportunidades de comparar acontecimientos para conocer cómo varió la categoría central desde las subcategorías emergentes en sus propiedades (Díaz, Mármol, Piñero y Cejas, 2021), por lo cual se elaboró la Tabla 1.

Tabla 1. Revisión exhaustiva y sistemática de documentos PDF publicados usados como base de datos en una muestra teórica de 08 publicaciones

Archivos PDF/ Base de Datos	Revisados	Usados	Rechazados
Revistas Científicas	32	17	15
Total documentos PDF	32	32	32
Muestra teórica 17 documentos PDF en base de datos			

Fuente: Elaboración propia (2023)

Para otorgar rigurosidad a la revisión de los archivos PDF, se asumieron criterios de fiabilidad, relevancia, vigencia y aceptación científica (Arias, 2019). Se utilizaron los operadores booleanos *AND* y *OR*, primero, para mostrar solo resultados contentivos de los términos de búsqueda señalados y simplificar la cantidad de documentos PDF obtenidos en las bases de datos seleccionadas; y segundo, para mostrar resultados que contuvieran al menos uno de los términos. La técnica utilizada como estrategia de recolección documental de datos fue el análisis de contenido (Rivas, 2015), mediante un proceso de extracción, agrupamiento y reescritura de los datos cualitativos (Díaz et al, 2021), se trianguló la categoría central con las subcategorías emergentes.

RESULTADOS

Existen documentos PDF que revelan la posibilidad de romper con la complejidad que atraviesan los docentes de las Instituciones Educativas Bolivarianas de la parroquia Altigracia, municipio Miranda, estado Zulia, para consolidar la integración familia-escuela-comunidad, ya que parte de los señalamientos teóricos advirtieron como instrumento eficaz de transformación y adaptación a los miembros de la familia y comunidad, es decir, como adultos capaces de solucionar conflictos reales haciéndose corresponsables, en coherencia con los aportes teóricos de Touriñan (2010) al indicar esta integración como un problema de responsabilidad de formación compartida.

Este resultado fue coincidente con Zapata (2022), sobre el desafío de asumir los conocimientos propios de las familias para acortar el distanciamiento epistémico y establecer relaciones de colaboración; y lo referido por Pire (2022) porque, con la urgencia por buscar alternativas que tributen una mejor comunicación. Todo lo cual, a su vez, revistió de la importancia que Azofeifa (2017) le concedió a la andragogía para optimizar programas de naturaleza académica; y puesto en consideración por Medina et al, (2022), representando el lugar del adulto mayor en una educación orientada a la transformación social y el desarrollo humano.

Se precisaron experiencias basadas en la andragogía como disciplina que defienden la existencia de una interrelación positiva por integración, cuyos logros benefician a todos en relación con lo planteado por P Medina et al, (2022) y la dualidad de intervenciones pedagógicas y andragógicas, en la primera, para una planificación efectiva intencional en espacios de colaboración y tiempo para el intercambio entre adultos y estudiantes (Turiñan, 2010; Ydrogo, 2020), y la segunda, para la participación, responsabilidad compartida y compromiso institucional (Azofeifa (2017).

DISCUSIÓN

Los resultados arriba descritos, indican la necesidad de comprender que la complejidad para alcanzar la integración familia-escuela-comunidad en las Instituciones Educativas Bolivarianas de la parroquia Altigracia, municipio Miranda, estado Zulia, se deriva de unos principios generales básicos tanto para las intervenciones pedagógicas como para las intervenciones andragógicas. Para las primeras, son el espacio, tiempo y las personas (Tourian,2010); es decir, la escuela y la comunidad en un contexto comunicativo de relaciones e interacciones para el desarrollo social y educativo entre adultos y estudiantes, y para las intervenciones andragógicas, la participación, el conocimiento y las experiencias vividas (Medina et al, 2022).

Sin embargo, la revisión documental no arrojó datos sobre las técnicas y estrategias idóneas para resolver las complejidades existentes en la escuela, existe una falta de correlación entre la integración familia-escuela-comunidad y las intervenciones del docente con base a su especialización y experiencias empíricas, quedando pendiente el desafío de clarificar cada una de las acciones que implicaría llevar a cabo una estrategia horizontal basada en el derecho de los miembros de la comunidad educativa de participar y colaborar con los procesos de desarrollo humano para la formación integral y los deberes de la escuela por facilitar esta interacción para la transformación social desde una dialéctica pedagógica andragógica, que no afecte los intereses de los participantes.

CONCLUSIONES

En tal sentido, se concluyó que los docentes son los participantes protagónicos que requieren tener la intencionalidad de resolver las complejidades que limitan la integración escuela-familia-comunidad; existen fundamentos pedagógicos que definen los factores a considerar y fundamentos andragógicos que permiten hacer uso del conocimiento y experiencias vividas por las familias para lograr el compromiso institucional hacia la transformación social, por lo cual están obligados a seleccionar las técnicas más idóneas para poner en marcha una estrategia horizontal basada en el conocimiento, participación, interacción, a experiencia, el compromiso y la responsabilidad.

FINANCIAMIENTO

Este trabajo no fue financiado.

CONFLICTO DE INTERESES

Las autoras declaran no tener conflictos de intereses financieros ni personales que puedan influir inapropiadamente en el desarrollo de este artículo.

REFERENCIAS

- Arias, F. G. (2019). Citación de fuentes documentales y escogencia de informantes: un estudio cualitativo de las razones expuestas por investigadores venezolanos, *e-Ciencias de la información*, 9 (1). <https://doi.org/10.15517/eci.v1i1.32224>
- Azofeifa., B, J. (2017). Evolución conceptual e importancia de la andragogía para la optimización del alcance de los programas y proyectos académicos universitarios de desarrollo rural. *Revista Electrónica Educare*, Vol. (21) 1 1-16. <http://dx.doi.org/10.15359/ree.21-1.23>
- Cárcamo, H y Garreta, J. (2020). Representaciones sociales de la relación familia-escuela desde la formación inicial del profesorado. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 22 (11), 1-4. <http://www.scielo.org.mx>
- Castro, A, y García, R. (2016). Vínculos entre familia y escuela: visión de maestros en formación. *Magis revista Internacional de Investigación en Educación*, vol. 9, núm. 18. <http://www.redalyc.org/articuloa?id=281049122011>
- Díaz, B.; Mármol, M.; Piñero, L.; Cejas, M. (2021). Software para el diseño de recursos didácticos durante la pandemia del Covid-19. *Revista Venezolana de Gerencia*, 26 (Especial 6), 680-696. <http://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e6.41>
- Guerrero, C. (2020). La tercera edad, el derecho al aprendizaje a lo largo de la vida. *Revista Iberoamericana para Investigación y el Desarrollo Educativo*. Vol. 10, núm. 20. <https://doi.or/10.23913/ride.v10i20.670>
- Guzmán, N. y Muñoz, A. (2017). Tejiendo interculturalidad en una escuela para todos. Fundación Universitaria Los Libertadores. *Maestría en Educación*. Recuperado de: https://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/3224/Guzman_Mu%25C3%25B1oz_2020.pdf%3Fsequence%3D4%26isAllowed%3Dy&ved=2ahUKEwjlhM6j46bvAhWqpFkKHf6gQWEQFjAAegQIAxAD&USG=AovVaw1NCtm28xuZl1hT5QW2Z3iC
- Maldonado, B. (2019). *Entre colonización y descolonización: elementos para repensar la educación indígena desde la escuela normal bilingüe e intercultural de OXACA*. Dossier: Educación y Pueblos Indígenas. De Prácticas y Discursos. Universidad Nacional del Noroeste, Centro de Estudios Sociales. Año 3, numero 13. ISSB 2250-6942. Recuperado de: <https://www.google.co.ve/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://revistas.unne.edu.ar/index.php/dpd/article/download/4310/3964&ved=2ahUKEwiqs-fF4abvAhWS2FkKHqNAAwQFjAAegQIAhAD&usg=AovVaw0W0SY6yN3ZvIRWgT681Ky>

-
- Mejía, D y Arroyo, M. (2022). El entorno familiar en procesos de aprendizaje en niños de educación inicial. Caso Escuela de Educación Básica Daniel Villacreses Aguilar del cantón Portoviejo. *Revista Educare UPEL-IPB*. Vol. 26. Núm. extraordinario Disponible en: <https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/article/view/1702>
- Mendoza, M y Cárdena, J. (2022). Importancia de la participación familiar en la educación de los estudiantes del nivel inicial. *Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina*. Vol 10, N°2. Disponible en: <https://revistas.uh.cu/revflacso/article/view/3421>
- Pilar, M, Illicachi, J y Ponce, G. (2017). Fundamento Teórico de las bases epistemológicas de la Pedagogía: Análisis crítico. *Revista Boletín Virtual*, Vol. 6 Núm. 6. Disponible en: <https://revista.redipe.org/index.php/1/issue/view/27>
- Medina, M; Hurtado, D y Guio, M. (2022). Enfoque andragógico para el afianzamiento de las competencias TIC en los Docentes del “Gimnasio Gran Colombiano” de Tunja. *Tesis de posgrado*, Universidad Santo Tomas. Tunja. Disponible en: <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/47470?show=full>
- Pire, R. (2020). Relación escuela-familia: análisis de la comunicación, participación y escenario tecnológico en tiempos de COVID-19. *Revista Universidad y Sociedad*, 14 (2),75-84. <https://orcid.org/0000-0003-4453-3338>.
- Rivas, L. (2015). *Construcción de la matriz metodológica*. (3era.Ed). IPN, Editors. http://www.researchgate.net/publication/309399658Capitulo_11_Construccion_de_la_Matriz_Metodologica
- Rodríguez, O y Concepción, P. (2020). La integración escuela-familia-comunidad: un reto para la educación contemporánea. *Revista Educación y sociedad*. Vol. 18, No.1, Enero-Abril de 2020 (70-80). https://www.researchgate.net/publication/351457894_La_integracion_escuela-familia-comunidad_un_reto_para_la_educacion_contemporanea
- Sánchez, C, Reyes, R y Mejía, S. (2018). *Manual en términos de investigación científica, tecnología y humanística*. Vicerrectorado de Investigación. Universidad Ricardo Palma. ISBN N°978-612-47331-4-1. vice.investigacion@urp.edu.pe
- Touriñan, L. (2010). Familia escuela y sociedad civil. Agentes de educación intercultural. *Revista de Investigación en Educación*, N° 7 pp.7-36. <http://webs.uvigo.es/reined/>
- Universidad Estatal Milagro. UNEMI. (2021). Tipos y características de los modelos de intervención social. Formato controlado FR0018/v2.0/15-10-2021. Disponible en: https://sga.unemi.edu.ec/media/archivologo/2021/11/18/archivologocompendio_20211118161738.pdf
- Ydrogo., V.D. (2020). Aproximación teórica antropogógica sustentada en la formación de la familia para la educación integral de sus hijos e hijas. *Revista científica CIACIAEDUC*, vol. 4, núm. 1,2020. revistacienciaeduc@gmail.com

Zapata., V. (2022). Relación familia-escuela en el contexto de diversidad social y cultural desde un enfoque educativo intercultural: principales tensiones epistemológicas. *Revista Educación*, Vol 46, num1. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=4406816500>

Valarezo, G. (2019). *Territorio, identidad e interculturalidad*. Serie Territorios en Debate, N° 10, ISBN 9789-942096357. Recuperado de: <https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/57514.pdf>